

NANOLAZERLARNING YARATILISH TARIXI

Sultonova Marg'uba Mirsalimovna

Farg'ona viloyati Beshariq tumani 9-maktab fizika fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Qudratli lazer texnologiyasi mashinasozlikda, avtomobil sanoatida, qurilish materiallari sanoatida qo'llaniladi. U materiallarga ishlov berish sifatini oshiribgina qolmay, ishlab chiqarish jarayonlarining texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlarini ham yaxshilaydi.

Kalit so'zlar: Nanolazer, texnologiya, yarimo'tkagich, yupqa plenka, benzin plenka, elektron yorug'lik, Geterostruktura, material, bir trubkali, o'ta kichik minilazer.

Nanolazerlar — bu o'lchami 10⁻⁹ tartibida bo'lgan yarimo'tkagichli nanogeterostrukturalardir. Geterostruktura ikki ximiyaviy tarkibga ega bo'lgan materialdan yasalgan monokristaldir: yarimo'tkagichga shunday yod qatlam joylashtirilganki, turli materiallar orasidagi chegarada umuman nuqson yo'q. Aynan shunga anchadan erisha olinmayotgan edi.

Yarimo'tkazgichli lazerlarning rivojlanishi yupqa plenkalaridagi kvant o'lchamli effektlar bilan bog'liq bo'lib, chegaraviy tok olishga erishildi. Tor zonali qatlamda potensial zaryad tashuvchilar soxasi qalin edi. Agar qatlamni yanada yupqalashtirilsa, yupqa benzin plenkada elektron yorug'lik kabi boshqa elektronlar bilan interferentsiyalashadi. Amalda bu geterolazer yorug'lik oqimining kuchayishiga olib keladi, bu uni axborot saqlashda ishlatilishiga imkon beradi. Nanolazerlarning yangi fizik hususiyatlari CD disklarga o'ta kattta ma'lumotlarni yozishga imkon yaratadi.

Ch.Liber boshchiligidagi amerikalik olimlar yarimo'tkazgichli chiplarda qo'llanilishi mumkin bo'lgan sulfid kadmiyli yarimo'tkagich materialdan bir trubkali o'ta kichik minilazerlar yaratishdi. Bu nanotrubkalar kelgusida axborot texnologiyalarida qo'llanilib, kompyuterlarni o'ta kompakt va o'ta tezkor qilishga imkon beradi.

Lazerlar hozirgi kunda telekommunikatsiya soxalarida va meditsinada keng qo'llanilmoqda. Lekin ularning o'lchamlarini kichraytirish ularni qo'llash soxalarini yanada kengaytirishga yordam beradi.

Hozirgi lazerlarning o'lchami juda katta bo'lganligi uchun ularni yarimo'tkazgichli chiplarda qo'llash mumkin emas, lekin nanomasshtablarga o'tish bu muammoni hal qilishga imkon yaratadi. Bir qancha olimlar guruhlarini nanolazerlar yaratishga erishdilar, lekin ularni yoqish va o'chirish uchun optik damlash kerak, buning uchun esa boshqa lazerlar, shuningdek, elektr tokidan ham foydalanilmoqda.

Ch.Liber guruxi yaratgan kremniy taglikka o'rnatilgan sulfid kadmiyli nanotoladan tayyorlangan lazerda elektr tokidan foydalaniladi. Bu yerda elektr kontakti nanotola sirtiga metal o'tkazgich qatlami orqali amalga oshiriladi. Agar bu kontaktga kuchlanish berilsa, struktura bo'ylab tok o'ta boshlaydi va nanotola chekkalari 490 mkm li moviy-zangori yorug'lik chiqara boshlaydi.

Tok ma'lum qiymatga erishganda nurlanish o'ta monoxrom bo'lib qoladi va bu nurlanish lazer ekanligini ko'rsatadi. Nitrid galliy va fosfid indiy kabi boshqa yarimo'tkazgich materiallardan foydalanilsa, ultrabinafsha nurlardan infraqizil nurlargacha bo'lgan butun spektrni qamrab oluvchi lazerlarni olish mumkin.

Bu lazerlar hali bir qator kamchiliklarga ega bo'lsa ham, ularni ximiyaviy va biologik sensorlarda, mikroskopiyada va lazerli xirurgiyada qo'llanish boshlandi.

Svetodiodli geterostrukturalar olish uchun qo'llaniladigan nanostrukturali texnologiyalar yorug'lik berish bo'yicha rekord xarakteristikalariga ega bo'lgan baquvvat yarimo'tkazgichli yorug'lik manbalari olishga imkon bermoqda.

Yarimo'tkazgichli yorug'lik manbalari odatdagi manbalarga nisbatan quyidagi afzalliklarga ega: Umumiy yoritish uchun elektr energiya iste'molini 5-7 marta kamaytiradi; Lampalarning ishlash muddati 50000 soat bo'lganligi uchun tannarx 4-5 marta kamayadi; Insonga elektromagnit nurlanishning salbiy ta'siri umuman bo'lmaydi; Past kuchlanish (36 V dan kam) ga o'tilganligi uchun elektroxavfsizlik; Ekologik toza va yoritish qurilmalarining xavfsizligi.

Yarimo'tkazgichli svetotexnika energiya tejamkor texnologiya bo'lganligi uchun keyingi yillarda barcha davlatlarda keng rivojlanmoqda. Bu davlatlar orasida

Xitoy birinchi, Osiyo mamlakatlari ikkinchi, yevropa mamlakatlari uchinchi, Amerika to‘rtinchi o‘rinda bormoqda.

Yarimo‘tkazgichli yoritish issiqlik kam ajralgani va o‘lchami kichik bo‘lganligi uchun aviatsiyada va temir yo‘l transportida keng qo‘llanilmoqda.

Diametri lazer nurining to‘lqin uzunligidan kichik bo‘lgan egilgan ipdan nanolazer yaratildi. Xitoylik olimlar tomonidan taklif etilgan bu yangilik o‘ziga xos sodda yechimga ega: bu «nanolazer» faqat bitta ipdan tashkil topgan va sozlanuvchi bitta modadan iborat. Uning bu hususiyati katta amaliy ahamiyatga ega. Nanolazer unga tushayotgan chastotasiga va fazoviy xarakteristikalariga mos keluvchi nur chiqaruvchi rezonatoridan tashkil topgan. Lazerlarlar odatda bir necha modalardan tashkil topgan bo‘ladi. Bir modali lazerlar ortiqcha energiyani boshqa modalarga sarf qilmay, uzoq aloqa va lazerli payvandlash kabi mas’ul joylarda qo‘llaniladi.

Nanolazerning nurlanish chastotasi ko‘rish spektrining eng yuqori chegarasida joylashgan – 738 nm. Ipning diametri bor yo‘g‘i 200 nm, uzunligi esa 50-75 mkm. Lazer ishga tushishi uchun ma’lum chastotali boshqa lazer bilan qo‘zg‘otiladi. Ipdagi bir juft halqalarning o‘lchamlarini o‘zgartirib, lazerning chastotasini o‘zgartirish mumkin.

Novosibirsklik olimlar yaratgan nanolazerlar yangi materiallar va texnologiyalar yaratishda keng imkoniyatlar yaratadi: abadiy monitor va televizorlar hamda ko‘rinmas kiyimlar.

Foydalangan adabiyotlar:

1. S.Pozilova, M.Nosirov, J.Ziyoidinov, L.Madumarova Avtoto‘lqinlarni kompyuter yordamida o‘rganish АндМИ хабарномаси, 2016.

2. С.Позилова, М.Носиров, М.Алибоев, С.Алиев Янги типдаги лазерлар АндМИ хабарномаси, 2016,

3. М.Носиров, С.Пазилова, Н.Мирзаалимов, М.Ибрагимов Поляритонные лазеры Микроэлектроника, нанозарралар физикаси ва технологиялари, Республика илмий–амалий анжумани материаллари, Андижон, 2015 й.,